

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA “GRUPO FOCAL” COMO ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS NA PESQUISA EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14825446

Caetano, Renata Oliveira¹
Siman, Andréia Guerra²
Correia, Marisa Dibbern Lopes³

Objetivo: Relatar a experiência da utilização da técnica Grupo Focal (GF) como estratégia de coleta de dados na pesquisa em enfermagem. **Descrição das atividades:** O GF foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde localizada no campus de uma Universidade Federal do interior de Minas Gerais no dia 15 de setembro de 2023, como parte de uma pesquisa para levantar as intervenções/atividades, de cuidado direto e indireto, desenvolvidas pela equipe de enfermagem do serviço. **Resultados:** Participaram do GF nove integrantes da equipe de enfermagem, oito mulheres e um homem, com idades entre 35 e 55 anos. Um pesquisador moderador conduziu a discussão sobre quais a equipe de enfermagem realiza na unidade. Um pesquisador observador realizou as anotações de cada ponto da discussão. O GF foi realizado em um ambiente amplamente iluminado, com privacidade garantida, com duração de aproximadamente 60 minutos, permitindo que os participantes refletissem e discutissem sobre a execução de cada uma das atividades e depois a quem cabia a sua realização. A dinâmica foi desenvolvida de forma objetiva evitando a dispersão dos participantes e a fuga da temática proposta. **Considerações Finais:** A realização do GF permitiu um espaço dinâmico, capaz de facilitar o alcance dos objetivos propostos. A técnica de GF proporciona um ambiente aberto e seguro para a expressão de opiniões da equipe e a aquisição de informações importantes para a conclusão da pesquisa. O papel do moderador é importante para evitar dispersões e o observador realizou as anotações necessárias para a análise da pesquisa.

Fonte de financiamento: CNPQ

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse.

Descritores: Coleta de Dados; Grupos Focais; Pesquisa em Enfermagem.

¹Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: renata.o.caetano@ufv.br

²Doutora em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andreia.siman@ufv.br

³Doutora em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marisa.lopes@ufv.br